

Integration von Theorie und Praxis in der FDM-DH Ausbildung

Grundlage für Qualitätssicherung und Data Literacy

Steiner, Elisabeth

elisabeth.steiner[at]uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0000-0001-9116-0402

Vasold, Gunter

gunter.vasold[at]uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0009-0001-1636-316X

Zusammenfassung. Die Integration von Inhalten aus dem Forschungsdatenmanagement in fachspezifische Curricula wird zwar empfohlen, jedoch oft nur unzureichend umgesetzt. Dieser Beitrag beschreibt die Vermittlung dieser Themen in der seit dem ersten Curriculum 2017 als Pflichtfach im Masterstudium Digitale Geisteswissenschaften durchgeführte Lehrveranstaltung "Forschungsdatenmanagement und Langzeitarchivierung" an der Universität Graz. Eine wichtige Rolle spielt dabei die nachhaltige Nutzung, Veröffentlichung und Archivierung von Forschungsdaten unter besonderer Berücksichtigung der Sicherung von Qualitätsstandards, ethischen und ökologischen Prinzipien sowie einer verbesserten Data Literacy. Besonderer Fokus liegt dabei darauf, einen starken Praxisbezug in die eigene Domäne herzustellen. Die Einbindung der jeweiligen Domäne ist wesentlicher Bestandteil sowohl der FAIR-Prinzipien als auch des OAIS-Referenzmodells. Darüber hinaus führen gezielte Maßnahmen im Data Stewardship, die speziell auf die Bedürfnisse des Fachgebiets zugeschnitten sind, zu besseren Ergebnissen. Um die Integration in die individuelle Forschungspraxis optimal zu verankern, ist der vielfach geforderte domänenspezifische Praxistransfer bereits in der Lehre unerlässlich. Unsere bisherigen Erfahrungen bestätigen die Notwendigkeit der verpflichtenden Aufnahme dieser Inhalte in den Studienplan, um eine nachhaltige und effektive Anwendung der Forschungsdatenmanagement-Prinzipien zu gewährleisten.

1 Ausgangslage

Die Integration von Inhalten aus dem Forschungsdatenmanagement in fachspezifische Curricula wird zwar empfohlen, jedoch größtenteils als

noch nicht als ausreichend umgesetzt betrachtet (vgl. Fühles-Ubach & Albers 2021, Gledić et al. 2021, Münster et al. 2021, van der Lek et al. 2023). Dieser Beitrag beschreibt die facheinschlägige Integration von Theorie und Praxis in der Ausbildung angehender Digital Humanists an der Universität Graz. Eine wichtige Rolle spielt dabei die nachhaltige Nutzung, Veröffentlichung und Archivierung von Forschungsdaten unter besonderer Berücksichtigung der Sicherung von Qualitätsstandards, ethischen und ökologischen Prinzipien sowie einer verbesserten Data Literacy.

2 Konzept und Inhalte

Vorgestellt wird die bereits seit dem ersten Curriculum 2017 als Pflichtfach im Masterstudium Digitale Geisteswissenschaften durchgeführte Lehrveranstaltung "Forschungsdatenmanagement und Langzeitarchivierung" (vgl. Steiner & Vasold 2024).

Als Einführung und zur Kontextualisierung wird zuerst die Bedeutung von Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften diskutiert, wobei auf die sich daraus ergebenden Merkmale und Herausforderungen eingegangen wird.

Danach folgen Module zu den Themenbereichen Daten, Medien und Bitstream Preservation; Formate; Metadaten; Datenorganisation und Best Practices; Versionierung und Kollaboration; Reproduzierbarkeit, Workflows und Automatisierung; Langzeitarchivierung und das OAIS-Referenzmodell; FAIR Data; Aggregationen; Vertrauenswürdigkeit und Zertifizierung; Forschungsdatenmanagement und Data Stewardship sowie die Heranführung an Open Science.

Die Lehrveranstaltung endet mit der Übung zum Befüllen eines Data Management Plans (DMP) und behandelt die Erstellung, Umsetzung und Aktualisierung von DMPs im Rahmen geisteswissenschaftlicher Forschungsprojekte. Dabei werden auch die Herausforderungen bei der Entwicklung und Implementierung von DMPs diskutiert. Idealerweise wird damit die Synthese und erneute Anwendung des über das gesamte Semester erworbenen Wissens erreicht.

3 Umsetzung der Praxisintegration

Durch die Integration von praxisorientierten Übungen und die Simulation von Forschungssituationen und der Arbeit mit realen Forschungsdaten und Projekten werden Studierende dazu veranlasst, die gelernten theoretischen Konzepte praktisch umzusetzen.

Die Praxisintegration umfasst dabei sowohl die verwendeten Inhalte wie auch die Methodik, insbesondere:

- Vorstellung von Best Practice, aber auch schlechter Beispiele im Sinne von Risikovermeidung (vgl. Rau & Mollenhauer 2025, Lang et al. 2025) aus der täglichen geisteswissenschaftlichen Forschungsarbeit
- Verwendung von Daten aus der eigenen Praxis/Domäne für Übungen. Dabei legen wir besonderes Augenmerk auf möglichst diverse Beispiele, um die Breite der Geisteswissenschaften (multilingual, multiskript, historisch, ethisch und rechtlich sensibel, etc.) darzustellen.
- Simulation realer Forschungsszenarien mit Fokus insbesondere auf Datendokumentation (bes. DMP), Reuse und Publikation.
- Die Teilnehmer:innen müssen für die meisten Hausübungen zusätzlich Abgaben von Kolleg:innen reviewen. Dies verbreitert Perspektive und Problemverständnis und verstärkt damit den Lerneffekt.

4 Fazit

Die Einbindung der jeweiligen Domäne ist wesentlicher Bestandteil sowohl der FAIR-Prinzipien (als Community, vgl. Wilkinson et al. 2016) als auch des OAIS-Referenzmodells (als vorgesehene Zielgruppe, vgl. CCSDS 2024). Darüber hinaus führen gezielte Maßnahmen im Data Stewardship, die speziell auf die Bedürfnisse des Fachgebiets zugeschnitten sind, zu besseren Ergebnissen (vgl. Gänsdorfer 2020, S. 11). Um die Integration in die individuelle Forschungspraxis optimal zu verankern, ist der vielfach geforderte domänenspezifische Praxistransfer bereits in der Lehre unerlässlich. Unsere bisherigen Erfahrungen bestätigen die Notwendigkeit der verpflichtenden Aufnahme dieser Inhalte in den Studienplan, um eine nachhaltige und effektive Anwendung der Forschungsdatenmanagement-Prinzipien zu gewährleisten.

Bibliografie

- CCSDS - The Consultative Committee for Space Data Systems. 2024. Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). https://ccsds.org/wp-content/uploads/gravity_forms/5-448e85c647331d9cbaf66c096458bdd5/2025/01//650x0m3.pdf.

- Curriculum Digital Humanities Graz. 2020. <https://mitteilungsblatt.uni-graz.at/de/2020-21/32.g/pdf/>.
- Fühles-Ubach, Simone, and Albers, Miriam. 2021. "3.1 Bewusstseinsbildung im Curriculum". In *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, edited by Markus Putnings, Heike Neuroth and Janna Neumann, Berlin, Boston: De Gruyter Saur, pp. 201-214. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-012>.
- Gänsdorfer, Nikos. 2020. Gespräche mit Data Stewards: Anforderungen, Kompetenzen, Aufgaben. <https://doi.org/10.25365/phaidra.241>.
- Gledić, Jelena, Đukanović, Maja, Miličević Petrović, Maja, van der Lek, Iulianna, and Assimakopoulos, Stavros. 2021. Survey of curricula: Linguistics and language-related degrees in Europe. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5030861>.
- Lang, Kevin, Gerlach, Roman, Rex, Jessica, Neute, Nadine, Schröter, Annett, Schwartze, Volker, Assmann, Cora, Lehmann, Anne, Boelter, Sarah, and Meyer, Romy. 2025. Research Data ScaryTales (5.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15012876>.
- Münster, Sander, Fritsche, Katrin, Richards-Rissetto, H., Apollonio, Fabrizio, Aehnlich, Barbara, Schwartze, Volker, and Smolarski, Rene. 2021. „Teaching Digital Cultural Heritage and Digital Humanities. The current state and prospects”. *Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.* XLVI-M-1-2021: 471–478, <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVI-M-1-2021-471-2021>.
- Rau, Felix, and Mollenhauer, Elisabeth. 2025. RDM Demerit Badges (1.0.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14983644>.
- Sahle, Patrick. 2013. DH studieren! Auf dem Weg zu einem Kern- und Referenzcurriculum der Digital Humanities. DARIAH-DE Working Papers Nr. 1. Göttingen: GOEDOC. <https://webdoc.sub.gwdg.de/pub/mon/dariah-de/dwp-2013-1.pdf>.
- Steiner, Elisabeth, and Vasold, Gunter. 2024. Digital preservation and data management. https://online.uni-graz.at/kfu_online/ee/ui/ca2/app/desktop/#/slc.tm.cp/student/courses/889710.

- van der Lek, Iulianna, Fišer, Darja, Samardzic, Tanja, Simonovic, Marko, Assimakopoulos, Stavros, Bernardini, Silvia, Milicevic Petrovic, Maja, and Puskas, Genoveva. 2023. Integrating research infrastructures into teaching: Recommendations and best practices (Version 2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8114407>.
- Wilkinson, Mark D., et al. 2016. “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship,” *Scientific Data* 3: 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.